

АХМЕД РИДА ХУХУ – ПИСАТЕЛЬ ИММИГРАНТ ОСНОВАТЕЛЬ
ЖАНРА РАССКАЗА В САУДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066937>

Шарафудинова С.

студентка 4 курса арабо-английского направления

Саидова Н.М.

Учитель Ташкентского Государственного Университета Востоковедения

Аннотация: в данной статье рассматривается творчество известного писателя иммигранта Ахмеда Рида Хуху. Известный в Алжире, как автор романа «Девушка Умм аль-Кура», а в Саудии как автор многочисленных рассказов. В статье была произведена попытка анализировать рассказ Рида Хуху под названием «Последний писатель».

Ключевые слова: Девушка Умм аль-Кура, литературный язык, диалект, новела, арабо-язычный роман, жанр рассказа, писатель

Abstract: this article examines the work of the famous emigrant writer Ahmed Reed Huhu. Known in Algeria as the author of the novel "The Girl of Umm al-Qura", and in Saudi Arabia as the author of numerous short stories. The article attempted to analyze a story by Reed Huhu called "The Last Writer".

Keywords: The girl Umm al-Qura, literary language, dialect, short story, Arabic novel, short story genre, writer

Значительную роль в процессе становления жанра рассказа в саудовской литературе сыграл писатель иммигрант Ахмада Рида Хуху, который прибыл в Саудовскую Аравию по приглашению правительства из Алжира. В Алжире Рида Хуху заведовал школой, сотрудничал в печати, писал пьесы для радио на литературном языке и диалекте.

Перу писателя принадлежит много рассказов, выходявших как в периодических изданиях, так и отдельными сборниками. Алжирская критика считает Рида Хуху основоположником арабо-язычной новеллы в стране.

Известность автору принес в Ажире роман на арабском языке (очевидно, один из первых арабо-язычных романов вообще в Магрибе), опубликованный в 1947 году. Роман «Девушка Умм аль-Кура» посвящен проблеме, до сих пор остро волнующей арабские страны - эмансипации женщины. Автор романа, в котором рассказывается о девушке из хиджазской семьи, выступает против закабаления женщины, говорит о необходимости избавить ее от покрывала-этого символа женского бесправия - и дать ей образование. Роман был подвергнут резкой критике со стороны реакционного духовенства, утверждавшего, что Рида Хуху призывает к нарушению национальных традиций и подрывает основы мусульманской морали. Несмотря на нападки реакционеров, писатель остался верен своим взглядам и продолжал высказывать их в новых книгах: «С ослом аль-Хакима» (маа химар аль-Хаким», 1953г),

»Вдохновенная» («Сахибат аль-вахий», 1954г), таже в некоторых рассказах сборника «Человеческие характеры» («Намазидж башарийа», 1955г.).

Он знал английский и французский языки, кроме того, он был хорошо знаком с творчеством мастеров западного рассказа и многих русских писателей, перенимал сюжеты их произведений, приспособливая их к своей национальной специфике.

Рида Хуху в 1934 году прибыл в Саудовскую Аравию из Алжира для обучения в религиозном учебном заведении «الشرعية مدرسة العلوم» («Школа религиозных наук»), и оставшегося там работать после завершения учебы. С (1909 – 1956гг.) – он работал редактором журнала «Аль-Манхал».

Арабская критика единодушно отмечает сатирический талант Рида Хуху, живость и остроту его диалогов. Писательское мастерство Рида Хуху наиболее отчетливо проявляется в его рассказах. Лучше всего автору удаются рассказы, в которых бичуются людские пороки: в них талант писателя сатирика раскрывается особенно ярко.

По своей писательской манере Рида Хуху напоминает известного автора Мухаммада Теймура (1892-1921), опубликовавшего сборник рассказов «Что глаза видят» («Ма тараху ал-уййун»). У саудовского писателя такие же небольшие рассказы, лишённые чаще всего острого сюжета, та же наблюдательность, та же любовь к «зарисовкам с натуры».

Находясь в Саудовской Аравии Ахмед Рида Хуху пишет статьи и очерки для периодической печати, издает переводы с французского языка, пробует свои силы в жанре рассказа. После окончания второй мировой войны писатель возвращается на свою родину.

Некоторые арабские исследователи считают Ахмада Хуху основателем жанра короткого рассказа в Алжире [1.1.], другие, принимая во внимание, что основные годы творческой деятельности Хуху пришлись на время проживания в Саудовской Аравии, причисляют его к числу основателей жанра саудовского рассказа [1.2]. В период с 1937 по 1940 годы Ахмад Хуху опубликовал в «Аль-Манхал» одиннадцать рассказов, которые впоследствии вошли в состав двух сборников: «بم الح معمار» («Вместе с ослом мудреца») и «الوصى صاحب» («Приятель душеприказчика») [1.3]. В 1947 году он опубликовал в журнале «Аль-Манхал» свой роман «الفرى غادة أم» («Девушка из Мекки»). Перу Ахмада Хуху также принадлежит множество переводов с французского языка, которые он помещал в журнале «Аль-Манхал» и на страницах газет «Аль-Мадина аль-Мунаввара» и «Савт ал-Хиджаз» [1.4].

Более близко к жанру рассказу в его классическом понимании, стоит произведение Рида Хуху «الأخ ير الأديب» («Последний писатель»), напечатанное в журнале «Аль-Манхал» в 1938 году, и также вошедшее в состав вышеупомянутой литературной энциклопедии [1.5].

Рассказ построен на линейном повествовании, движение сюжета служит раскрытию внутреннего мира главного героя, разъясняет мотивы его поступков. Большое место в рассказе занимает подтекст: подразумеваемое автором значение и смысл происходящего, и невидимое течение подтекста сообщает силу и смысл

видимому сюжету. Герой рассказа – Ибрагим поглощён любовью к литературе, всё свободное время он проводит в библиотеке за чтением, и мечтает стать великим писателем. Но, в век индустриализации и технического прогресса закрываются филологические факультеты и отменяются уроки литературы в школе, потому что:

ال ت فكه لاي قرأ إلاء لى سد بيل ف نام ي تا ا صبح الأدب

«литература стала мёртвой дисциплиной, её читают в целях развлечения» [1.5].

Художественное творчество оказывается никому ненужным, все заняты «полезным» трудом, и редакции газет и журналов, куда Ибрагим приносит свои поэтические произведения, отказываются печатать их. Несмотря на надвигающуюся нищету, Ибрагим остается преданным призванию писателя, верит в предназначение литературы, и создаёт чудесную лирическую касыду.

ال تم تع من حرم نها و الامادة، عل بها طغت ال تى الام ي تة ال قلوب هذه سد ت ف تن أذها في شك لا و
ع ال رأى ال جمال ب هذا

«Нет сомнения, что она (касыда) растопит зачерствевшие сердца людей, поглощённых приумножением материальных благ, и не замечающих изумительной красоты (окружающего мира)» [1.5].

Доктор Муджиб Саид аз-Захрани полагает, что подобная интерпретация событий в рассказе Рида Хуху опережает развитие исторической действительности в Саудовской Аравии: «Тема «конца литературы и писателей» выглядит несвойственной для арабской литературы в целом, так как представители литературы и культуры в то время являлись самыми почитаемыми людьми общества» [1.5].

Хотелось бы отметить, что представители литературы и культуры до сих пор продолжают оставаться «почитаемыми людьми общества» в Саудовской Аравии. Арабская литература является обязательной частью программы обучения в области гуманитарных наук. Помимо общественных библиотек, функционирующих в городах Саудовской Аравии, в каждом колледже и школе, и при каждом университете имеются библиотеки, оснащённые самым передовым оборудованием, которые, в целях поощрения творческой деятельности писателей, обязаны покупать 30 процентов книг, опубликованных на территории страны.

На наш взгляд, содержание рассказа «الأخ ير الأديب» («Последний писатель») имеет более глубокий смысл, чем тревога о будущем «конце литературы и писателей». На фоне стремлений саудовского правительства к экономическому процветанию рассказ Рида Хуху является отражением раздумий писателя о роли технического прогресса в подъёме благосостояния людей. Рассматривая общество сквозь призму достижений научно-технической революции, писатель выражает свою тревогу, что сам по себе технический прогресс не означает расширения культурного кругозора человека, создания другого образа жизни, и её нового качества, так как при общем материальном благополучии ведёт к отчуждению человека и может способствовать возникновению кризисных явлений в духовной сфере, негативно влияя на способность человека к сопереживанию, к состраданию и любви к другим людям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

20 ص 1962 رةال قاه المصرية الدار بڈ اڈرة ن فوس برقوب الله عبد 1.

؛ سحى45 ص1944ال حلبى ال باب مطبعة .ال قاهة .ال حجاز فى مدهى جمال محمد احمد 2.
الأدبى ال نادى .ال سعودىة العربىة المملكة فى المعاصر 3. ال قصىرة ال قصة .ال هجرى
دار .ال حدىث ال سعودى ال أدب فى ال قصىرة ال قصة فن .ال حازمى منصور ؛ 11 ص1987.ال رىاض
9 ص.1999 ال رىاض ال علوم

ال نادى .ال سعودىة العربىة المملكة فى المعاصر ال قصىرة ال قصة .ال هجرى سحى
118 ص1987.ال رىاض ال أدبى

137 ص ال بداى توال تأسىس منصور ال حازمى

و مڈ تارة ن صوص ال حدىث ال سعودى العربى ال أدب موسوعة .الأخىر الأىب .حور رضا احمد
99-93 ص. ال قصىرة ال قصة ال رابع ال مآلد .دراسات

см. там же 94

см. там же 96

.ال حدىث ال سعودى العربى ال أدب موسوعة .مقدمة .ال زهانى سعىد بن معجب ال دك تور
24. ص. ال قصىرة ال قصة .ال رابع ال مآلد .دراسات و مڈ تارة ن صوص

